

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(6)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 248 sahifa,
22-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

“Kitobxonlar klubi” modelining ingliz tili to‘garak mashg‘ulotlarida o‘quvchilarning kognitiv kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari.....	10
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Bo‘lajak pedagoglarning kasbiy faoliyatida suggestiv yondashuvning o‘rni	14
Arolov Davronjon Davlataliyevich	
Akmeologik yondashuv asosida maktabgacha ta‘lim direktor o‘rinbosarlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmini takomillashtirish	19
Asatullayeva Sitora Dilmurod qizi	
Hozirgi o‘zbek tilida neologizmlarning tarixi va bugungi kun taraqqiyoti.....	22
Bektosheva Mehinbonu Abdumalik qizi	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari bolalarida jamoada ishlash ko‘nikmalarini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	26
Djurayeva Dilfuza Nuriddin qizi	
Korpus lingvistikasi vositalari yordamida bo‘lajak ingliz tili o‘qituvchilarining til tahlili ko‘nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	30
Eshonqulova Sarvinoz Yashinovna	
Talabalarning shaxsiy sifatlarini rivojlantirishda sun‘iy intellektning o‘rni va ahamiyati.....	35
Hojiyeva Nasiba Bahodirovna	
Logopedik mashg‘ulotlarni tashkil etish va rejalashtirish moduliga oid mustaqil ta‘lim topshiriqlarini integrativ modellashtirishning innovatsion texnologiyalari.....	39
Ibroximova O‘g‘iloy Inomjon qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida ortiqcha vaznli bolalarga differensial yondashuvning ahamiyati	43
Yuldashev Bobirjon Noibjon o‘g‘li	
Maktabgacha ta‘lim tashkilotida xalq og‘zaki ijodi vositasida bolalarning axloqiy sifatlarini shakllantirishning ahamiyati.....	48
Muradxanova Munisaxon Ikrom qizi	
Bo‘lajak psixologlarda altruistik xulq motivlarini rivojlantirishning psixologik imkoniyatlari	54
Nusratova Mexriniso Baxshilloevna	
Inklyuziv ta‘lim tushunchasi va uning zamonaviy pedagogik paradigmalar tizimidagi o‘rni.....	59
Pulatova Dilfuza Azamkulovna	
Magistrlarda “Imposter sindromi”ni yengish orqali kreativ salohiyatni rivojlantirishning psixologik mexanizmlari.....	66
Qayumov Baxtiyor Zokirjon o‘g‘li	
Kichik maktab yoshidagi bolalar nutqining fonematik rivojlanishi	70
Qurbonova Sevara Suyunovna	
Mikrobiologiya ta‘limida individual pedagogik texnologiyalarni joriy etish mexanizmlari	74
Raxmatov Oxunjon Soibjonovich	
“Estetik tarbiya”, “kreativ kompetensiya”, “estetik tarbiya mexanizmlari” tushunchalarining konseptual asoslari.....	79
Saidova Feruza Akramovna	
Zamonaviy ta‘lim jarayonida neyropedagogika yordamida nutqiy ko‘nikmalarni rivojlantirish.....	84
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
“So‘nggi jadid” Begali Qosimovning ilmiy-pedagogik merosi.....	88
Toxirova Dilshoda Inom qizi	
Ona tili darslarida o‘qib tushunish ko‘nikmasini rivojlantiruvchi mashq va topshiriqlar ustida ishlash	92
Turg‘unova Nilufar Muxiddin qizi	
Ingliz, golland va o‘zbek tillaridagi frazeologizmlarning lingvostatistik xususiyatlari.....	96
Xaydarova Go‘zalxon	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishda yumshoq ko'nikmalarning ahamiyati.....	101
<i>Xolmatova Dilshoda Sherali qizi</i>	
Farzandlarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishda oilaning pedagogik imkoniyatlari	105
<i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>	
Yoshlarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish orqali sotsial manipulyativ ta'sirlarga psixologik barqarorlikni shakllantirish.....	109
<i>Qosimova Sarvinoz Baxtiyorovna</i>	
O'quvchilarda modellashtirish ko'nikmalarini shakllantirishga ko'maklashadigan faoliyat usullari	114
<i>Abdurazzaqov O'ktam Abduqayumovich</i>	
Dizartriya shakllarining klinik-patogenetik tahlili va differensial diagnostikasi	120
<i>Axmedova V. T.</i>	
Boshlang'ich sinflarda fanlararo yondashuvga asoslangan integrativ topshiriqlar ishlab chiqishning uslubiy asoslari.....	127
<i>Elmurodova Inoyat Abdumutalibovna</i>	
Deviant xulq-atvorli o'smirlar ijtimoiylashuvining psixologik determinantlari.....	132
<i>Elov Ziyodullo Sattorovich</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida talabalar o'quv natijalarini baholashning pedagogik modeli.....	138
<i>Ernazarov Mirzohid Yo'ldosh o'g'li</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	145
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv tilshunoslikni joriy etish masalalar	150
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Doston musiqiy merosini o'rganishni uslubiy takomillashtirish mazmuni.....	153
<i>Qo'shayev Ilhom Axtamovich, Nasirova Sevinch Ismatovna</i>	
"Elektr yoritish" fanida mustaqil ta'limning zamonaviy shakllari.....	157
<i>Nasretdinova Feruza Nabiyeвна</i>	
Maktabgacha va maktab yoshidagi bolalarda sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish	162
<i>Nazarova Dildora Asatovna, Kuchkorova Robiya Shuxrat qizi</i>	
Dual ta'limda oliy ta'lim va maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlikning mazmuni.....	167
<i>Qoraboyeva Zohidaxon To'lanboyevna, Tursunbayeva Sevara Abdullo qizi</i>	
A Methodological Model for Developing Pedagogical Reflection in Pre-Service EFL Teachers.....	172
<i>Rahimberdiyeva Maftuna Rakhimberdi kizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda sog'lom turmush tarzining kasbiy kompetentlikka ta'siri	177
<i>Raximova Saboxat Qaxramon qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda interaktiv texnologiyalar va faol ta'lim metodlarining samaradorligi	182
<i>Safarova Nigora Nasilloevna</i>	
Maktabgacha ta'lim jarayonida interfaol usullarning mazmuni, turlari va funksional ahamiyati.....	190
<i>Safarova Soliha Ilhomovna</i>	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati... 196	
<i>Saotmuratova Zebo Yuldash qizi</i>	
Musiqqa ta'limida interfaol metodlardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	200
<i>Saparov Raxim Muratbayevich</i>	
Maktabgacha yoshdagi tarbiyalanuvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirish ijtimoiy zarurat sifatida.....	204
<i>Xolmatova Yodgoroy Baxtiyorjon qizi</i>	
Energetika fanlarini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik afzalliklari.....	208
<i>Zoxidov Iqboljon Zokirjonovich</i>	
Методическая модель контекстуального обучения в формировании лингвокультурной компетенции при обучении русскому языку в национальных группах	213
<i>Рустамова Ферузaxon Махмуджановна</i>	

Integrating Artificial Intelligence into EFL Academic Writing Instruction: Opportunities, Challenges, and Pedagogical Implications.....	218
Allamurodov Elyor Tursun ugli	
Sahna nutqida adabiy tur va janrlarning metodik talqini.....	223
Dilrabo Jumanova	
Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim ekotizimi: imkoniyatlar va xavflar	227
Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li	
Z avlod bilan ishlashda ta'lim va tarbiyaga oid zamonaviy tendensiyalar	232
Ravshanov Sanjar Tolibjonovich	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash jarayonida diagnostik metodlardan samarali foydalanishning ahamiyati...	235
Saotmuratova Zebo Yuldash qizi	
Tarixiy-ilmiy materiallar va zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining geometrik tafakkurini rivojlantirish metodikasi.....	239
Toshpulatova Mamura Ismailovna, Mannonova Dilafro'z Ravshan qizi	
Davlat-xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarini boshqarish va muvofiqlashtirish ...	244
Xakimov Abdug'ulom Soyibjonovich	

МЕТОДИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОНТЕКСТУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ

Рустамова Ферузахон Махмуджановна
доцент кафедры педагогики, д. ф. п. н (PhD),
Андижанский государственный институт иностранных языков

Аннотация: В данной статье научно анализируется проблема формирования лингвокультурной компетенции студентов в процессе преподавания русского языка. Рассматриваются образовательная среда как важнейший компонент формирования лингвокультурной компетенции, а также реализация контекстного обучения посредством контекстно-средового подхода, предполагающего организацию образовательного пространства как активного компонента обучения. В статье образовательная среда рассматривается как один из важнейших факторов формирования лингвокультурной компетенции. При этом особое значение приобретают визуальные, предметные и ассоциативные формы репрезентации культуры, способствующие более глубокому усвоению языкового материала и развитию межкультурного восприятия. В условиях обучения русскому языку в национальных группах использование контекстно-средового подхода приобретает особую актуальность, поскольку позволяет преодолевать трудности восприятия культурно маркированных единиц языка и формировать устойчивые ассоциативные связи между языком и культурой.

Ключевые слова: лингвокультурный, компетенция, контекст, межкультурный, компонент, подход, маркированные единицы, культура, образовательная среда.

Annotatsiya: Mazkur maqolada rus tilini o'qitish jarayonida talabalarda lingvomadaniy kompetensiyani shakllantirish muammosi, lingvomadaniy kompetensiyani rivojlantirishning muhim tarkibiy qismi sifatida ta'lim muhiti hamda ta'lim makonini o'qitishning faol komponenti sifatida tashkil etishni nazarda tutuvchi kontekstli ta'limning kontekstual-muhit yondashuvi asosida amalga oshirilishi ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Maqolada kontekstli ta'lim ta'lim muhitini lingvomadaniy kompetensiyani shakllantirishning eng muhim omillaridan biri sifatida talqin qiladi. Bunda madaniyatning vizual, predmetli va assotsiativ ifoda shakllari alohida ahamiyat kasb etib, ular til materialini chuqurroq o'zlashtirish hamda madaniyatlararo idrokni rivojlantirishga xizmat qiladi. Milliy guruhlarda rus tilini o'qitish sharoitida kontekstual-muhit yondashuvidan foydalanish alohida dolzarblilik kasb etadi, chunki u tilning madaniy jihatdan markirovkalangan birliklarini idrok etishdagi qiyinchiliklarni bartaraf etish va til bilan madaniyat o'rtasida barqaror assotsiativ bog'lanishlarni shakllantirish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: lingvomadaniy, kompetensiya, kontekst, madaniyatlararo, komponent, yondashuv, markirovkalangan birliklar, madaniyat, ta'lim muhiti.

Abstract: This article provides a scholarly analysis of the problem of developing students' linguocultural competence in the process of teaching the Russian language. It examines the educational environment as a key component in the formation of linguocultural competence and considers the implementation of contextual learning through a context-based environmental approach, which involves organizing the educational space as an active component of instruction. The article views the educational environment as one of the most important factors in developing linguocultural competence. Particular importance is attached to visual, material, and associative forms of cultural representation, which contribute to a deeper understanding of language material and foster intercultural perception. In the context of teaching Russian in national groups, the use of the contextual-environmental approach becomes especially relevant, as it helps overcome difficulties in understanding culturally marked linguistic units and promotes the formation of stable associative links between language and culture.

Key words: linguocultural, competence, context, intercultural, component, approach, culturally marked units, culture, educational environment.

ВВЕДЕНИЕ

Современный этап развития методики преподавания русского языка в национальных группах характеризуется активным поиском инновационных образовательных технологий, обеспечивающих не только формирование языковой компетенции обучающихся, но и развитие их способности к межкультурной коммуникации. В условиях глобализации, расширения межкультурных контактов и усиления интеграционных процессов язык всё чаще рассматривается как важнейший носитель национальной культуры, отражающий систему ценностей, исторический опыт и мировоззрение народа. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема формирования лингвокультурной компетенции студентов в процессе преподавания русского языка.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Ю.Н. Караулов утверждал: “Одной из важнейших задач преподавания русского языка в национальных группах становится формирование вторичной языковой личности, способной воспринимать и интерпретировать культурные смыслы, заключённые в языковых единицах, реалиях и концептах русской языковой картины мира” [1, с. 63].

Особую сложность в процессе обучения представляют культурно маркированные единицы языка, национально-специфическая лексика, фразеологизмы, символические образы и реалии, понимание которых невозможно вне культурного контекста. В рамках преподавания русского языка это предполагает создание особой образовательной среды, обеспечивающей погружение обучающихся в пространство русской культуры и языка.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Контекстуальное обучение позволяет рассматривать образовательную среду как важнейший компонент формирования лингвокультурной компетенции. При этом особое значение приобретают визуальные, предметные и ассоциативные формы репрезентации культуры, способствующие более глубокому усвоению языкового материала и развитию межкультурного восприятия. В условиях обучения русскому языку в национальных группах использование контекстно-средового подхода приобретает особую актуальность, поскольку позволяет преодолевать трудности восприятия культурно маркированных единиц языка и формировать устойчивые ассоциативные связи между языком и культурой. В рамках настоящего исследования контекстное обучение реализуется посредством контекстно-средового подхода, предполагающего организацию образовательного пространства как активного компонента обучения. Контекстно-средовое обучение основывается на следующих принципах:

- основывается на следующих принципах;
- принцип культурной интеграции;
- принцип визуализации культурных концептов;
- принцип ассоциативного восприятия;
- принцип коммуникативной направленности;
- принцип эмоционально-ценностного взаимодействия;
- принцип моделирования естественной культурной среды.

Принцип культурной интеграции предполагает изучение языка в единстве с культурой народа-носителя. В процессе обучения языковые единицы рассматриваются как носители культурной информации. Принцип визуализации культурных концептов основывается на использовании визуальных и предметных средств репрезентации культуры. Визуальный образ способствует более глубокому пониманию культурного содержания языковой единицы и активизирует процессы ассоциативного мышления. Принцип ассоциативного восприятия предполагает формирование устойчивых связей между языковым знаком и его культурным содержанием. В результате обучающиеся начинают воспринимать язык как часть целостной культурной системы. Важнейшим компонентом контекстно-средового обучения является образовательная среда. В современной педагогике образовательная среда рассматривается как совокупность условий, влияющих на развитие личности обучающегося и формирование его ценностных ориентаций [2, с. 19]. В настоящем исследовании образовательная среда выступает в качестве интерактивного лингвокультурологического пространства, моделирующего фрагмент русской культурной реальности.

Современное языковое образование развивается в условиях активного межкультурного взаимодействия, глобализации и расширения международных образовательных контактов. В связи с этим преподавание русского языка в национальных группах приобретает новое содержание и выходит за рамки традиционного усвоения лексико-грамматической системы языка. На современном этапе русский язык рассматривается не только как средство общения, но и как важнейший носитель культурной памяти народа, отражающий исторический опыт, систему национальных ценностей, специфику мировосприятия и особенности духовной культуры общества. Особую актуальность данный вопрос приобретает в процессе обучения студентов национальных групп филологических направлений, поскольку именно в такой аудитории взаимодействуют различные языковые картины мира, культурные модели и способы интерпретации действительности.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В образовательном процессе студент сталкивается не только с новым языком, но и с иной системой смыслов, представлений, культурных кодов и национальных образов. В результате формируется пространство диалога культур, в котором обучение русскому языку становится одновременно процессом языкового и культурного освоения. По нашему мнению, эффективное обучение русскому языку в национальных группах должно строиться на принципе единства языка и культуры. Это позволяет формировать у обучающихся способность понимать культурную специфику русского слова и воспринимать язык как часть национальной картины мира. В современной методике преподавания русского языка всё более значимое место занимает антропоцентрическая образовательная парадигма. В рамках данной парадигмы обучающийся рассматривается как активный субъект обучения, речевого взаимодействия и межкультурной коммуникации [3, с. 63].

Такой подход предполагает: личностную включённость обучающегося в образовательный процесс; активное взаимодействие с языковым материалом; культурную интерпретацию изучаемых единиц; развитие языковой личности; формирование способности к межкультурному диалогу. Особую роль в данном процессе играет формирование лингвокультурной компетенции, которая в современной лингводидактике рассматривается как обязательный результат языкового образования. Под лингвокультурной компетенцией понимается интегративная способность обучающегося воспринимать, интерпретировать и использовать языковые единицы в их культурной обусловленности, осознавая взаимосвязь языка, культуры, мышления и коммуникативного поведения. Лингвокультурная компетенция включает знания о культуре страны изучаемого языка, владение культурно маркированной лексикой, понимание национальных концептов, способность интерпретировать культурные смыслы и использовать их в речи. Особые трудности при обучении русскому языку вызывают культурно значимые языковые единицы:

- национально-культурные реалии;
- безэквивалентная лексика;
- символические образы;
- этнокультурные концепты;
- фразеологизмы;
- элементы традиционного быта;
- фольклорная и историко-культурная лексика.

Подобные единицы содержат значительный объём культурной информации и требуют особого методического сопровождения. Например: “Масленица”, “Берёза”, “Матрёшка”, “Самовар”, “Русская печь”, “Гусли”. Каждая из перечисленных реалий содержит не только предметное значение, но и выраженный культурный смысл, ассоциативное поле, исторический контекст и символическую нагрузку. Именно поэтому обучение подобной лексике требует создания специальной образовательной среды, в которой слово воспринимается не изолированно, а как часть культуры.

Теоретической базой настоящего исследования выступает концепция контекстного обучения. Контекстное обучение рассматривается как педагогическая технология, ориентированная на организацию образовательного процесса посредством моделирования предметного и социального содержания будущей деятельности обучающихся [4, с. 28]. Применительно к преподаванию русского языка данный подход позволяет перенести усвоение языкового материала из искусственного пространства учебника в пространство живой речевой и культурной коммуникации. Это особенно важно при работе со студентами национальных групп, поскольку позволяет:

Рисунок 1: Функциональные возможности контекстно-средового подхода в формировании лингвокультурной компетенции студентов национальных групп

Контекстное обучение позволяет рассматривать слово не как отдельную лексическую единицу, а как элемент определённой коммуникативной ситуации, исторического периода, культурного пространства и национального сознания. С педагогической точки зрения это создаёт условия для более глубокого и прочного усвоения материала. Развивая положения контекстного обучения, в рамках настоящего исследования нами предлагается контекстно-средовой подход как методическая основа формирования лингвокультурной компетенции. Под контекстно-средовым подходом понимается такая организация обучения, при которой специально созданная образовательная среда становится активным компонентом формирования языковых, коммуникативных и культурологических компетенций студентов филологических направлений национальных групп (английский язык и литература). Ключевая идея данной модели заключается в том, что образовательная среда перестаёт быть лишь фоном учебного процесса и приобретает самостоятельную педагогическую функцию. Среда начинает участвовать в обучении наравне с преподавателем, учебным текстом и речевой практикой.

В этом случае образовательное пространство становится: носителем культурной информации; источником визуального восприятия; стимулом речевого взаимодействия; средством эмоционального вовлечения; механизмом формирования ассоциативного мышления. По нашему мнению, именно средовой компонент позволяет создать эффект культурного погружения, особенно необходимый при изучении реалий русского языка. Студент не только читает о культуре, но и воспринимает её визуально, эмоционально, предметно и коммуникативно. Такой формат обучения существенно повышает образовательную эффективность и способствует более глубокому развитию лингвокультурной компетенции. На основе проведённого теоретического анализа, изучения современных методических подходов и практики преподавания русского языка в национальной аудитории нами разработана контекстно-средовая модель формирования лингвокультурной компетенции студентов филологических направлений. Предлагаемая модель представляет собой многоуровневую педагогическую систему, ориентированную на интеграцию языка, культуры, образовательной среды и речевой деятельности обучающихся [7, с. 28].

Главная особенность модели заключается в том, что формирование лингвокультурной компетенции осуществляется не только посредством текста, объяснения или выполнения упражнений, но и через специально организованное культурно-языковое пространство. В рамках исследования модель рассматривается как динамическая система, включающая взаимосвязанные компоненты, каждый из которых выполняет определённую педагогическую функцию. Ниже в таблице представлены компоненты модели, их содержание и методические функции

Таблица 1: Структурные компоненты контекстно-средовой модели

Компонент	Содержание	Методическая функция
Целевой	Формирование лингвокультурной компетенции	Определяет стратегическую направленность обучения
Содержательный	Языковой и культурный материал	Формирует содержание обучения
Средовой	Предметно-визуальная образовательная среда	Обеспечивает культурный контекст
Коммуникативно-деятельностный	Речевая практика обучающихся	Развивает коммуникативные навыки
Эмоционально-ценностный	Личностное переживание культуры	Формирует эмоциональное включение
Рефлексивно-оценочный	Самоанализ и культурная интерпретация	Позволяет оценивать результаты обучения

Все элементы модели находятся в постоянном взаимодействии и образуют единое образовательное пространство. Их совокупность создаёт условия для последовательного формирования у обучающихся способности воспринимать русский язык как часть культурной системы. Центральной целью разработанной модели является формирование лингвокультурной компетенции студентов национальных групп в процессе обучения русскому языку посредством контекстного погружения в культурно-языковую образовательную среду. Содержательный компонент отражает учебное наполнение модели и включает систему лингвокультурологических единиц, необходимых для формирования культурного понимания русского языка. В него входят: русские культурные концепты; национально-культурные реалии; этнокультурная лексика; художественные тексты; фольклор; пословицы и поговорки; культурные символы; элементы национального быта; историко-культурные образы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, особое место занимают культурные реалии, широко используемые в преподавании русского языка как носители национального культурного содержания: “Масленица”, “Берёза”, “Матрёшка”, “Русская печь”, “Хохлома”, “Гусли” [6, с. 118]. Работа с данными культурными объектами позволяет рассматривать слово как часть культурного пространства, а не только как языковую единицу. По мнению исследователей, именно через реалии наиболее полно раскрываются национальная специфика языка и особенности культурной картины мира [5, с. 84].

Средовой компонент является ключевым в рамках разработанной модели. В настоящем исследовании образовательная среда рассматривается как специально организованное интерактивное лингвокультурологическое пространство, моделирующее отдельные элементы русской культурной реальности [8, с. 63]. Таким образом, в данном исследовании лингвокультурологическое пространство играет ключевую роль в обучении лингвокультурологическим концептам русского языка студентов национальных групп филологических направлений.

Список использованной литературы:

1. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 2004. – С. 63.
2. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. – М.: Смысл, 2001. – С. 19.
3. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 2004. – С. 63.
4. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 28.
5. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000. – С. 84.
6. Красных В.В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология. – М.: Гнозис, 2012. – С. 118.
7. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 28.
8. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово, 2000. – С. 63.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(6)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.